

Implémentation de la *Retrieval-Augmented Generation* sous Streamlit / Python pour les sciences humaines

Stéphane Pouyllau,
Ingénieur de recherche hors classe CNRS
Professeur attaché à l'université d'Evry Paris-Saclay
Responsable du HN Lab et d'ISIDORE

Huma-Num IR* est une infrastructure de recherche dédiée aux pratiques numériques de la recherche en sciences humaines et sociales. Elle fédère des communautés scientifiques nationales et internationales et développe avec elles des services et outils numériques, ainsi que des méthodes pour les projets de recherche et leurs données.

Huma-Num IR est une infrastructure de recherche « étoile », du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mise en œuvre par le CNRS avec le Campus Condorcet et Aix-Marseille Université. Elle est, avec son entrepôt de données NAKALA l'un des Centres de référence de l'écosystème national Recherche Data Gouv pour la science ouverte. Engagée dans la construction de l'European Open Science Cloud, elle porte la participation de la France dans l'European Research Infrastructure Consortium DARIAH.*

Poser une question sur l'IR* Huma-Num ?

Demander l'ouverture de services ?

Consulter la documentation et les ressources ?

Rendez-vous sur Huma-Num.fr

HN Huma-Num^{IR*} - UAR 3598

Campus Condorcet
Bâtiment de recherche Nord
14, cours des humanités
93322 Aubervilliers cedex
Contact@huma-num.fr

HN Huma-Num^{IR*}

Infrastructure de recherche et services numériques pour les communautés SHS

Écosystème IR* Huma-Num

recherche et innovation
HN Lab

Cycle de vie des données

Huma-Num^{IR*} met à disposition un ensemble de **services et outils numériques** pour les projets de recherche à toutes les étapes du cycle de vie des données: stockage sécurisé, hébergement, calcul, traitements, travail collaboratif, écriture scientifique... et accompagne ses utilisateurs en vue d'améliorer la **qualité des données**.

Ces services et outils sont construits sur un ensemble de **technologies d'infrastructure** et de systèmes informatiques sécurisés.

L'entrepôt de données **NAKALA** et l'assistant de recherche **ISIDORE** permettent d'assurer la pérennisation, la diffusion et le signalement des données et productions scientifiques selon les pratiques académiques des sciences humaines et sociales.

Ces services et outils s'articulent avec un dispositif de concertation collective animé par les **communautés de recherche, nationales et internationales, au sein des Consortiums-HN, du HN Lab** pôle de **recherche et d'innovation** et de différents partenaires, dont les Maisons des Sciences de l'Homme.

Pourquoi la RAG ?

Publications

- Antoine Silvestre de Sacy, Adam Faci, Léa Maronet et Stéphane Pouyllau, « *Lire à différentes échelles. Une analyse multiscalaire de la retrieval-augmented generation en sciences humaines et sociales* », Humanités numériques [En ligne], 12 | 2025, mis en ligne le 01 décembre 2025, consulté le 26 avril 2026. DOI : <https://doi.org/10.4000/15icj>
- Article confirmant l'approche : Donghan Bian, Marie Puren, Florian Cafiero. "How to Efficiently Explore Noisy Historical Data? Leveraging Corpus Pre-Targeting to Enhance Graph-based RAG.", 2026. <https://hal.science/hal-05444861>

The screenshot shows the OpenEdition Journals website interface. At the top, the logo for 'OpenEdition Journals' is visible, along with navigation links for 'OPENEDITION SEARCH' and 'Tout OpenEdition'. The main header features the journal title 'humanités numériques' in a large, blue, serif font, accompanied by a stylized graphic of overlapping letters. Below the header, a search bar is present. The main content area displays the issue information '12 | 2025' and 'Varia'. The article title is prominently displayed in bold: 'Lire à différentes échelles. Une analyse multiscalaire de la retrieval-augmented generation en sciences humaines et sociales'. Below the title, the authors are listed: 'Antoine Silvestre de Sacy, Adam Faci, Léa Maronet et Stéphane Pouyllau'. A DOI link is provided: <https://doi.org/10.4000/15icj>. A navigation menu includes 'Résumé', 'Index', 'Plan', 'Texte', 'Bibliographie', 'Notes', 'Illustrations', 'Citation', and 'Auteurs'. A 'Résumés' section is also visible at the bottom. The footer contains a language selector set to 'ENGLISH' and a note to 'Ouvrir « journals.openedition.org/revuehn » dans un nouvel onglet'.

Biblio récente...

- Per Engzell, Nathan Wilmers, « *The Paper Factory* », SocArXiv [En ligne], 05 | 2026, DOI : https://doi.org/10.31235/osf.io/24xfq_v1
- Colavizza, G., & Jaillant, L. (2026). *AI ready: how to prepare archives for Artificial Intelligence, improve discoverability, and enhance access*. Archives and Records, 1–22. <https://doi.org/10.1080/23257962.2026.2675937>

The Paper Factory*

Per Engzell Nathan Wilmers

May 5, 2026

Abstract

How can large language models (LLMs) contribute to social science research, and what parts of research remain stubbornly human? Building on existing LLM tools, we offer a multi-agent workflow capable of producing a full quantitative social science paper from an initial prompt. The workflow relies on researchers codifying their heuristics for doing data analysis, and we suggest some core design principles for researchers interested in building on this scaffolding. Using this case, we also examine what current LLM capabilities reveal about the organization of research. LLM agents can lower the cost of pursuing high-risk ideas, expand robustness and transparency, bring research to new audiences, and force scholars to articulate the heuristics that create valuable research. But they also pose challenges, both in terms of the quality of papers and in the adequacy of scientific institutions to adapt. Meeting these challenges will require not prohibition or denial, but new institutional norms that make use of these tools observable, auditable, and accountable.

1 Introduction

Labor unions are some of the most regulated organizations in America. Most workers are in union locals that have to disclose every single payment they make above \$5,000. Does this regulation provide critical transparency, or just impose costs on beleaguered workers' organizations? We recently read a paper that used a sharp change in 2005 in cut-offs for detailed disclosure, from \$250,000 to \$200,000, to study how deregulated unions responded.

*For comments and discussion we thank Mark Verhagen, Thor Berger, Liam Beiser-McGrath, Georg Rilinger and audiences at the MIT Economic Sociology Working Group, MZES and the German Academy of Sociology and Yale School of Management OR seminar.

Enjeux de recherche et de développement pour le HN Lab

- Préparer **les évolutions futures** des fonctionnalités des outils et services d'Huma-Num.
- **Mesurer le potentiel d'une méthode**, d'une technique pour voir si elle peut intéresser des chercheur·e·s et **comment bien accompagner les chercheur·e·s.**
- Développer des *preuves de concept* pour évaluer.
- Un **programme cible ISIDORE 2030** : le moteur de recherche isidore.science est notre terrain « de recherche ».

Des IA ? depuis 2010...

Enjeux de recherche et de développement pour le HN Lab

The screenshot displays the ISIDORE website interface. At the top, the browser address bar shows 'my.fluidtopics.net'. The navigation bar includes links for 'Administration', 'Analytics', 'Ma Bibliothèque', and 'Mon Compte'. The main header features the ISIDORE logo and the tagline 'Votre assistant de recherche en sciences humaines et sociales'. A search bar is positioned below the header, with a language dropdown set to 'Français' and a placeholder text 'Tapez quelque chose à chercher...'. On the left, a 'NOUVEAU CHAT' section shows a chat bubble with the message 'Bienvenue ! Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?'. At the bottom left, there is a text input field labeled 'Écrire un message'. On the right, two panels provide information: 'Bienvenue' (Welcome) and 'Votre veille' (Your watch). The 'Bienvenue' panel explains that the research assistant is available for various tasks and offers an 'EXPLORE' link. The 'Votre veille' panel describes the tool's use for following research in SHS and also offers an 'EXPLORE' link.

my.fluidtopics.net

Administration Analytics Ma Bibliothèque Mon Compte

isidore

Votre assistant de recherche en sciences humaines et sociales

Français ▼ Tapez quelque chose à chercher...

NOUVEAU CHAT

Bienvenue ! Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?

Écrire un message

Bienvenue

Votre assistant de recherche est disponible pour toutes demandes. Depuis cette page vous pouvez : lancer vos recherches, demander des états de l'arts, des synthèses, des traduction d'articles, etc.

A tout moment, vous pouvez changer de modèle d'IA pour affiner vos recherches.

→ EXPLORE

Votre veille

Utiliser ISIDORE pour faire suivre des thématiques de recherche en SHS.

→ EXPLORE

Les RAG : rappel...

Définition : ensemble de méthodes et techniques informatique permettant la « **Génération augmentée par récupération** » (*Retrieval-Augmented Generation - RAG*) de documents et de fichiers.

- une technologie qui combine **la recherche d'informations par extraction des connaissances** et l'outillage de **la recherche d'information** autour de la conservation en langage naturel **pour explorer de la documentation**. Les RAG utilisent des modèles de langues (grands, moyens, petits), « d'intelligence artificielle » entraînés et/ou réentraînés (surtout)

1. On explore les contenus en indexant, en traitant puis en interfaçant avec du langage naturel les contenus des documents aux questions des utilisateurs
2. On utilise le moteur de recherche pour **contextualiser et citer les extraits des documents** qui ont servi à écrire la réponse à l'utilisateur.
3. On **passe d'un moteur de recherche de document à un moteur de questions/réponses/citations pour explorer des contenus**.

Les RAG : fonctionnement général 1/2

Les RAG : fonctionnement général 2/3

Les RAG : fonctionnement général 3/3

Les expérimentations

Chargez vos fichiers (uniquement PDF, EPUB, DOCX, MD, CSV, TXT)

AD 35 5... - RAG.pdf
192.8KB

Ajustez la taille des fragments d'indexation (chunks)
1500

Ajuster la taille du chevauchement entre les fragments
50

Nombre de fragments max. à récupérer
8

Sélectionnez le modèle effectuant la vectorisation
bge-m3:latest

Sélectionnez votre modèle de langue pour la conversation sur vos documents
ministral3:14b

Vider la collection

RAG against the machine

Voir l'analyse complète des fragments

Fichiers traités	Fragments générés	Taille moyenne
1	15	1269.4

Répartition par type de fichier

Extension	Nombre de fragments
.pdf	

Distribution des tailles des fragments

Statistiques des tailles

Nombre de fragments	Taille min (car.)	Taille max (car.)	Taille moyenne (car.)
15	641	1480	1269.4

Top 3 des fragments les plus grands

Histogramme des tailles (15 chunks)

Moyenne: 1269.4
Médiane: 1309.0

15 fragments (chunks) ont générés et vectorisés (modèle bge-m3:latest).

Métriques de raisonnement

En cours de développement, l'analyseur de raisonnement s'appuie sur un ensemble de paramètres de pilotage du modèle de conversation et permet à l'utilisateur d'analyser, questions après questions, les défauts et la qualité de raisonnement statistique du modèle:

1. Paramètres de conversation :
 - "temperature": 0.5 → Réponses précises et reproductibles
 - "num_predict": 2048 → Temps de calcul assez long pour le raisonnement + réponse
 - "repeat_penalty": 1.1 → Évite les répétitions
2. Contraintes édictées via le *Prompt* pour les étapes explicites de raisonnement dans le traitement des fragments :

En première intention il est lui imposé les instructions strictes qui suivent:

 - Analyse la question et identifie les éléments clés.

Corriger le Prompt

Modifiez votre Prompt (attention les appels à *sources_test*, *question* et *history_text* doivent toujours être présents pour injecter les extraits et historique dans l'agent conversationnel et au modèle LLM.

Pour rappel, votre prompt actif est :

```
Tu es un ou une chercheur en histoire.
```

```
**Contexte fourni :**  
{sources_text}
```

```
**historique de la conversation :**  
{history_text}
```

```
---
```

```
**Instructions strictes pour la réponse :**  
1. **Analyse la question** et identifie les éléments clés.  
2. **Extrait les informations pertinentes** du contexte ci-dessus.  
3. **Explique ton raisonnement** étape par étape, en justifiant chaque affirmation.  
4. **Donne une réponse finale claire**, en citant les extraits utilisés et sans utiliser des références aux documents, concepts, etc. ayant servi à ton
```

```
Tu es un ou une chercheur en histoire.
```

```
**Contexte fourni :**  
{sources_text}
```

```
**historique de la conversation :**  
{history_text}
```

```
---
```

```
**Instructions strictes pour la réponse :**  
1. **Analyse la question** et identifie les éléments clés.  
2. **Extrait les informations pertinentes** du contexte ci-dessus.  
3. **Explique ton raisonnement** étape par étape, en justifiant chaque affirmation.  
4. **Donne une réponse finale claire**, en citant les extraits utilisés et sans utiliser des
```

Les expérimentations

etabli.huma-num.fr

Chargez vos fichiers (uniquement PDF, EPUB, DOCX, MD, CSV, TXT)

AD 35 5... - RAG.pdf
192.8KB

Ajustez la taille des fragments d'indexation (chunks)
1500

Ajuster la taille du chevauchement entre les fragments
50

Nombre de fragments max. à récupérer
8

Sélectionnez le modèle effectuant la vectorisation
bge-m3:latest

Sélectionnez votre modèle de langue pour la conversation sur vos documents
minstral3:14b

Vider la collection

15 fragments (chunks) ont générés et vectorisés (modèle bge-m3:latest).

Voir l'analyse complète des fragments

Métriques de raisonnement

Corriger le Prompt

? Posez une question à vos documents :

Y'a-t-il des livres d'âmes dans cet inventaire ? Si oui, classe les par lieux.

Poser la question

Raisonnement

- Étape 1 : Analyse de la question La question porte sur la présence de livres d'âmes (ou *status animarum*, registres paroissiaux listant les fidèles et leur état spirituel) dans les archives décrites. Il faut identifier explicitement ces documents par lieu (par exemple : Aubigné, Bains-sur-Oust, etc.) et les distinguer d'autres registres (baptêmes, sépultures, confréries).
- Étape 2 : Extraits pertinents identifiés Plusieurs mentions de *liber status animarum* (livre d'âmes) sont relevées dans les chunks suivants :

Extraits et documents utilisés

[1] attestations de reliques (1845, 1867, 1870) 1 1791-1946 5 V 6/2 2 liber status animarum (1886 ; 1892) 1 registre des communions et confirmations (1867-1910) 1 registre des membres de l'association de la Sainte Famille (1895-1912) 1 registre des membres de la confrérie des Mères chrétiennes (1884-1931) 1 registre des membres de la confrérie du Sacré Cœur de Jésus (1832-1896). 1832-1931 5 V 6/3 3 livres de paroisse (1859 ; 1861-1897 ; 1888-1943) 1 registre des membres du Tiers Ordre de Saint-François (1896-1950) 1 registre des membres de la confrérie du scapulaire (1870-1947) Construction du presbytère : plan du 1er étage (1875), affiche d'adjudication des travaux (1875), registre des dépenses (1875-1876) Vie et activités de la paroisse : métré des travaux de l'école (1875), notes, documentation (1860-1906) 1859-1947 1 - documents intégrés en août 2007 5 V 7. AUBIGNE 5 V 7/1 1 livre de paroisse (1861) 1 livre de paroisse (1890-1957) ; coutumier (s.d.) 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (1876-1906) Comptes de fabrique (1821-1822) 1 registre des recettes et dépenses (1844-1858) 1 registre de l'inventaire du mobilier (1883-1906 ; 1911-1928) Vie et activités de la paroisse : notes sur les pasteurs de la paroisse du XVIIème au XIXème siècle (s.d.) 1821-1957 5 V 8.

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

Historique de la conversation

Q°1 : Quels sont les documents les plus fréquents ?

Q°2 : Quels sont les documents les plus fréquent ?

Q°3 : Y'a-t-il des livres d'âmes dans cet inventaire ? Si oui, classe les par lieux.

Notez la qualité de la réponse (1 = mauvaise, 5 = excellente) :

3

✓ Réponse finale

Oui, des livres d'âmes (*status animarum*) sont présents dans cet inventaire

- Aubigné : 1886 et 1892 [1].
- Bains-sur-Oust : 1884-1897 [3].
- Arbrissel : 1884 [6].
- Amanlis : date indéterminée (s.d.) [4].

Aucun autre lieu ne mentionne de livre d'âmes dans les archives décrites.

PoC RAG : le processus de construction

The screenshot shows a JupyterLab interface with a file browser on the left and a notebook in the center. The notebook contains two code cells:

```
[2]: # Spécifie le chemin relatif vers le dossier contenant les fichiers à inclure dans le RAG
# documents_folder = './documents' # à adapter si nécessaire
documents_folder = './muller' # à adapter si nécessaire

# Extensions à prendre en compte
valid_extensions = ('.pdf', '.docx', '.txt', '.md')

# Récupère tous les fichiers avec les extensions valides du dossier
document_files = [
    os.path.join(documents_folder, f)
    for f in os.listdir(documents_folder)
    if f.lower().endswith(valid_extensions)
]

# Nombre de fichiers pris en compte dans le RAG
print(f"{len(document_files)} fichiers détectés ({', '.join(valid_extensions)}). Ils seront u

1 fichiers détectés (.pdf, .docx, .txt, .md). Ils seront utilisés pour le RAG.
```

```
[3]: import PyPDF2
from docx import Document

def extract_text(file_path):
    if file_path.lower().endswith('.pdf'):
        with open(file_path, 'rb') as f:
            reader = PyPDF2.PdfReader(f)
            text = ''
            for page in reader.pages:
                page_text = page.extract_text()
```


Les RAG : calcul LLM + SLM actuellement

Les RAG : pre-target RAG

Les RAG : GraphRAG

Les RAG : vers une modularité ?

Les RAG : vers d'autres outils, les RAR (*Retrieval-Augmented Reasoning*)

Milliers de documents (serveur MCP)

Modèles de raisonnement ré-entraînés sur les micros corpus de la/du chercheur.

Les RAG sur la VM


```
spouyllau@mo5: ~ -- ssh mo5 -- 80x24

ProxyPreserveHost On
RewriteEngine On

# Configuration pour /eclairage (port 8501)
RewriteRule ^/eclairage$ /eclairage/ [R]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteRule ^/eclairage/(.*) ws://localhost:8501/$1 [P,L]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
RewriteRule ^/eclairage/(.*) http://localhost:8501/$1 [P,L]
ProxyPass /eclairage/ http://localhost:8501/
ProxyPassReverse /eclairage/ http://localhost:8501/

# Configuration pour /againstmachine (port 8502)
RewriteRule ^/againstmachine$ /againstmachine/ [R]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteRule ^/againstmachine/(.*) ws://localhost:8502/$1 [P,L]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
RewriteRule ^/againstmachine/(.*) http://localhost:8502/$1 [P,L]
ProxyPass /againstmachine/ http://localhost:8502/
ProxyPassReverse /againstmachine/ http://localhost:8502/

# Configuration pour /latrousse (port 8503)
RewriteRule ^/latrousse$ /latrousse/ [R]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
```


Limites des RAG en preuves de concept

« Lecture proche, lecture distante » des données

etabli.huma-num.fr

HN Lab Prototype

RAG'n'Roll ?

Chargez vos fichiers (uniquement PDF, EPUB, DOCX, MD, CSV, TXT). Notez qu'ils ne sont pas conservés sur le serveur.

Upload

200MB per file • PDF, EPUB, DOCX, MD, CSV, TXT

Ajustez la taille des fragments d'indexation (+ les documents sont longs, plus des fragments longs, des *chunks*, sont intéressants).

1000 - +

Ajuster les chevauchements (50 est une valeur moy.)

50 - +

Sélectionnez le modèle effectuant la vectorisation

bge-m3:latest

Sélectionnez votre modèle de langue pour la conversation sur vos documents

minstral3:14b

👉 📖 **RAG against the machine**

Qu'est-ce que nous mettons en place ?

Cette application est une expérimentation menée avec Caroline Muller, historienne et maîtresse de conférences à l'université de Rennes 2, membre de l'Institut Universitaire de France et propose une implémentation minimaliste des méthodes et techniques de « Génération augmentée par récupération » ou *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), une technologie qui combine la recherche d'informations et la génération de texte par utilisation de modèles « d'intelligence artificielle » générative. Elle permet d'indexer et d'interroger en langage naturel un corpus de documents ou d'archives, offrant ainsi une interaction avec les contenus textuels.

Développée à partir [des travaux du Huma-Num Lab](#), cette application se veut avant tout un [démonstrateur](#), illustrant le potentiel (ou pas) des techniques de RAG pour enrichir les réponses générées par IA générative sur des sources contextualisées par citations d'extraits.

Les contenus utilisant ce démonstrateur ne sortent pas de [l'infrastructure Huma-Num IR*](#), voir ci-contre « A propos ». Cette version est la version pré-agentique des prototypes de RAG du HN Lab.

Version : 2026-03-10_007-SP.ministral

> Pour aller plus loin

Des boîtes à outils, réglables, locales ou pas, expérimentales

Exemple d'expérimentation

AD 35 5V repertoire - RAG.pdf
Page 1 sur 20

5 V 1. ACIGNE

5 V 1/1	3 registres des délibérations du conseil de fabrique (1804-1856 ; 1857-1880 ; 1880-1906) puis du conseil paroissial (1932-1935) ; Procès-verbaux d'érections de chemins de croix (1910 ; 1924) 4 registres des recettes et dépenses (1804-1808 ; 1839-1849 ; 1849-1865 ; 1866-1880). 1804-1935
5 V 1/2	Budgets et comptes (1812-1906) Titres de propriété : testaments, actes de vente et de donations, baux de locations, arrêtés préfectoraux, inventaire des biens (1906), états de l'actif et du passif de la fabrique, cahier contenant un inventaire des archives et divers renseignements sur la paroisse, les familles, un croquis de l'autel et le recensement de 1881. 1808-1904
5 V 1/3	8 registres des annuels et trentains, offrandes faites et des prônes (+ quelques publications de mariages et listes de défunts) (1839-1844 ; 1845-1851 ; 1851-1858 ; 1859-1862 ; 1862-1871 ; 1884-1889 ; 1890-1897 ; 1899-1908). 1839-1908
5 V 1/4	3 registres de sépultures et services faits (1812-1835 ; 1835-1851 ; 1851-

Expérimentation en cours avec Caroline Muller (MCF Rennes 2, IUF) autour des besoins d'exploration d'inventaires et fonds d'archives historiques

Exemple d'

Cadre de classement

AD 35 5V repertoire - RAG.pdf
Page 1 sur 20

5 V 1/1	3 registres des délibérations du conseil de fabrique (1880-1906) puis du conseil d'érections de chemins de croix (1866-1880). 4 registres des recettes et dépenses (1866-1880).
5 V 1/2	Budgets et comptes (1812-1906) Titres de propriété : testaments, locations, arrêtés préfectoraux, passif de la fabrique, cahier de renseignements sur la paroisse, les familles, un croquis de l'autel et le recensement de 1881. 1808-1904
5 V 1/3	8 registres des annuels et trentains, offrandes faites et des prônes (+ quelques publications de mariages et listes de défunts) (1839-1844 ; 1845-1851 ; 1851-1858 ; 1859-1862 ; 1862-1871 ; 1884-1889 ; 1890-1897 ; 1899-1908). 1839-1908
5 V 1/4	3 registres de sépultures et services faits (1812-1835 ; 1835-1851 ; 1851-

AD 35 5... - RAG.pdf
192.8KB

Ajustez la taille des fragments d'indexation (+ les documents sont longs, plus des fragments longs, des *chunks*, sont intéressants).

800

Ajuster les chevauchements (50 est une valeur moy.)

75

Sélectionnez le modèle effectuant la vectorisation

bge-m3:latest

Sélectionnez votre modèle de langue pour la conversation sur vos documents

ministral3:14b

Vider la collection

A propos

Cette application fonctionne sur une machine virtuelle du [HN Lab](#) et adresse ses calculs IA à [l'infrastructure multi-cibles pour l'intelligence artificielle d'Huma-Num IR*](#).

etabli.huma-num.fr

RAG against the machine

Qu'est-ce que nous mettons en place ?

Pour aller plus loin

33 fragments (*chunks*) ont générés et vectorisés avec la méthode des modèles auto-attentionnel (*transformer*) via bge-m3:latest.

Piloter l'IA

Posez une question à vos documents :

« Peux-tu repérer des types de documents qui apparaissent fréquemment ? Propose-moi un tableau de synthèse. »

Posez des questions à vos documents avec le modèle ministral-3:14b

Réponse du modèle

Voici un tableau de synthèse des types de documents récurrents dans les extraits fournis, classés par catégorie et sources associées :

Type de document	Description	Sources
Registres paroissiaux	Livres de paroisse (baptêmes, mariages, décès), registres des membres (Tiers Ordre, confrérie du scapulaire).	[1], [4]
Actes notariés et titres de propriété	Testaments, dons, legs, baux, contrats, extraits de procès-verbaux, inventaires de biens.	[2], [3], [4]

Question posée par Caroline : « **Peux-tu repérer des types de documents qui apparaissent fréquemment ? Propose-moi un tableau de synthèse.** »

Exemple d'expérimentation

etabli.huma-num.fr

RAG against the machine

HN Lab Prototype >>

Tableau synthétique des documents fréquents

(Classement par ordre de fréquence et pertinence)

Catégorie	Sous-types de documents	Nombre de mentions	Sources	Périodes couvertes	Exemples concrets
1. Gestion administrative	Registres de délibérations (conseil de fabrique, marguilliers)	4	[1], [2], [3], [4]	1804-1906	Délibérations pour travaux, budgets ([3] : 1819-1893).
	Procès-verbaux (érection de chemins de croix, travaux)	2	[1], [2]	1822-1906	Procès-verbaux d'érection ([1]).
2. Comptabilité	Budgets et comptes annuels	4	[2], [3], [4]	1863-1906	Journaux à souche ([3] : 1859-1906), budgets ([4] : 1900-1905).
	Recettes et dépenses (journaux à souche, registres)	3	[2], [3]	1806-1906	Journal du régisseur ([3] : 1899-1904).
	Honoraires (mariages, enterrements, casuels)	2	[2], [4]	1833-1965	Registre des casuels ([4] : 1833-1875).
3. Propriété et titres	Testaments, dons, legs,	1	[1], [2],	an II-	Actes notariés ([3] : 1822-1894), testaments ([1] : an II-

Exemple d'expérimentation

Remarques clés

1. Absences notables :

- Aucun registre de **baptêmes** ou **décès** (seuls les mariages et enterrements sont mentionnés).
- Peu de traces de **vie associative** ou **scolaire** (pas de comptes-rendus de réunions laïques).

2. Périodes dominantes :

- **1838-1882** : Pic de travaux et construction ([1], [2], [4]).
- **1906** : Conflits liés à la Séparation ([3]).

3. Sources complémentaires :

- Pour les **travaux** : [1] (factures) et [2] (plans).
- Pour les **conflits religieux** : [3] (tracts, questionnaires).
- Pour la **comptabilité** : [3] (journaux) et [4] (budgets).

d'éréctions de chemins de croix (1910 ; 1924)
4 registres des recettes et dépenses (1804-1808 ; 1839-1849 ; 1849-1865 ; 1866-1880).

1804-1935

5 V 1/2

Budgets et comptes (1812-1906)
Titres de propriété : testaments, actes de vente et de donations, baux de locations, arrêtés préfectoraux, inventaire des biens (1906), états de l'actif et du passif de la fabrique, cahier contenant un inventaire des archives et divers renseignements sur la paroisse, les familles, un croquis de l'autel et le recensement de 1881.

1808-1904

5 V 1/3

8 registres des annuels et trentains, offrandes faites et des prônes (+ quelques publications de mariages et listes de défunts) (1839-1844 ; 1845-1851 ; 1851-1858 ; 1859-1862 ; 1862-1871 ; 1884-1889 ; 1890-1897 ; 1899-1908).

1839-1908

5 V 1/4

3 registres de sépultures et services faits (1812-1835 ; 1835-1851 ; 1851-

Sources citées

[1] 1859-1928 5 V 12/3 Titres de propriété : testaments, dons, legs, correspondance, baux, contrats, extraits de procès-verbaux d'adjudication (an II-1903) Inventaires et récollement du mobilier (1865-1888), 1 cahier d'inventaires du mobilier (1903 ; 1906) Construction d'une nouvelle église, travaux divers : correspondance, factures, mémoires de travaux, délibérations des conseils municipal et de fabrique, 3 cahiers de souscriptions, baux d'exploitations de terre (1838-1918), minute notariale pour le partage de terres (an VII) (an VII-1918) 3 extraits d'actes de naissance (1800-1802) 1 cahier récapitulatif (personnes ayant acheté des billets de loterie ?) (vers 1852).

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

[2] BAILLE 5 V 11/1 1 livre de paroisse (1889-1934) 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (1822-1849) 1 registre des délibérations du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers (en 3 parties détachées) (1819-1893) Comptabilité : budgets et comptes (1882 ; 1900-1906), journal à souche des recettes (1859-1906), journal à souche du régisseur des recettes (1899-1904) Titres de propriété : actes notariés, notes (1822-1894), inventaire (1906), registre sommier et inventaires (1884-1898), arrêté de mise sous séquestre des biens (1906), 2 affiches de mise en vente de biens nationaux (1790-1791), état des immeubles (s.d.) Vie et activités de la paroisse : tract contre la Séparation (1906), correspondance, notes (1822-1905), questionnaires des visites épiscopales (1883-1897), 1 copie de la délibération du conseil de fabrique du 9 décembre 1906 au sujet de l'inventaire des biens.

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

[3] attestations de reliques (1845, 1867, 1870) 1 1791-1946 5 V 6/2 2 liber status animarum (1886 ; 1892) 1 registre des communions et confirmations (1867-1910) 1 registre des membres de l'association de la Sainte Famille (1895-1912) 1 registre des membres de la confrérie des Mères chrétiennes (1884-1931) 1 registre des membres de la confrérie du Sacré Cœur de Jésus (1832-1896). 1832-1931 5 V 6/3 3 livres de paroisse (1859 ; 1861-1897 ; 1888-1943) 1 registre des membres

Les RAG : vers d'autres outils, les RAR (*Retrieval-Augmented Reasoning*) + échanges entre RAG et RAR

Question posée par Caroline : « Repère-moi les mentions de “conseil de fabrique” et analyse leur contexte. »

etabli.huma-num.fr

1. Bain-de-Bretagne (5 V 12)

Contexte général

Le conseil de fabrique (ou *fabrique d'église*) était une institution ecclésiastique locale chargée de la gestion matérielle et financière des paroisses catholiques (entretien des bâtiments, salaires des clercs, organisation des cérémonies, etc.). Il était composé de laïcs (fabriciens) et parfois du curé, et dépendait à la fois de l'autorité civile (mairie) et religieuse (évêché).

Mentions et analyse

claude.ai

Bibliographie sur les conseils de fabrique

Construit-moi une bibliographie sur les conseils de fabrique au XIXe siècle ?

claude.ai

Bibliographie sur les conseils de fabrique

Excellent ! J'ai maintenant suffisamment de résultats pertinents. Voici la bibliographie construite à partir des données ISIDORE :

Excellent ! J'ai maintenant suffisamment de résultats pertinents. Voici la bibliographie construite à partir des données ISIDORE :

Bibliographie — Les conseils de fabrique au XIXe siècle

Sources issues de la plateforme ISIDORE (*Sciences Humaines et Sociales*)

Études récentes et articles scientifiques

Darchis, Alexis — « Les conseils de fabrique dans le diocèse de Bourges, une institution entre paroisse et commune, début XIXe siècle - début XXe siècle », HAL SHS, 2021. <http://isidore.science/document/10670/1.775473da928d9a2e4585cfc8c372e5c631c0baaa>

Darchis, Alexis — « Les difficultés des fabriques paroissiales rurales dans la première moitié du XIXe siècle en France », *Histoire & Sociétés Rurales*, 2024. <http://isidore.science/document/10670/1.f950c70823c85cd21019cabccc478d754ed1c47e>

Guilbaud, Mathilde — « Les fabriques paroissiales rurales au XIXe siècle : l'exemple des

Troisième République, période marquée par les lois de séparation des Église et l'État, ainsi que les tensions entre l'Église et l'État, ainsi que les

Sources citées

[1] 1790-1934
Délibérations du Conseil de fabrique (21 avril 1855-9 décembre 1906), suivi du tableau du casuel des cérémonies (avec sommes versées aux organistes, sacristains...) (juin 1932-décembre 1939) (document intégré en août 2015) Registre des comptes de la fabrique (pages détachées) (1850-1873) ; extrait du registre des baptêmes, sépultures (août-décembre 1823) ; recensement de 1902-1905 (2 pièces) (document intégré en mars 2018)
5 Y 12. BAIN-DE-BRETAGNE 5 V 12/1 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (an XII-1811) 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (y compris recettes et dépenses) (1811-1907) Correspondance avec les autorités civiles et ecclésiastiques (dont lettre du 5 pluviôse an II des administrateurs du Diocèse de Bain pour apporter l'or et l'argent des ornements et l'enlèvement des croix du clocher) (an II-1900).

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

[2] AUBIGNE 5 V 7/1 1 livre de paroisse (1861) 1 livre de paroisse [1890-1957] ; coutumier (s.d.) 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (1876-1906) Comptes de fabrique (1821-1822) 1 registre des recettes et dépenses (1844-1858) 1 registre de l'inventaire du mobilier (1883-1906 ; 1911-1928) Vie et activités de la paroisse : notes sur les pasteurs de la paroisse du XVIème au XIXème siècle (s.d.) 1821-1957 5 Y 8. AVAILLES-SUR-SEICHE 5 Y 8/1 2 livres de paroisse (1867-1879 ; 1889-1968) 2 registres de délibérations du conseil de fabrique (1850-1877 ; 1876-1906) puis du conseil paroissial (1908-1939) ; renouvellement des membres du bureau de fabrique (1876-1900) Vie et activités de la paroisse : procès-verbaux d'installations de prêtres, correspondance, délibérations du conseil de fabrique, devis de travaux, état des lieux du presbytère (1849), notes historiques (1849-1903). 1849-1968
5 Y 9.

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

[3] an II-1908 5 V 19/3 1 registre des délibérations du conseil de fabrique (an XII-1902) 1 registre des recettes et dépenses (an XII-1825) ; annuels et trentenaires (1828 (?) - 1831) 1 registre des membres de la confrérie de l'Assomption (1805-1855), an XII-1902

Source : AD 35 5V repertoire - RAG.pdf

Dépasser les limites des RAG

1/2

- **Qualité des données (et de la mise en « format ») : l'importance du pre-target RAG !**
- Qualité de la vectorisation et calibrage des « types » de vectorisation.
- Qualité du modèle (SLM meilleurs que les LLM).
- Difficulté à bien « piloter » la qualité de la relation entre la pertinence donnée aux fragments d'informations (*chunks*) et l'écriture des *Prompts*
- Comment spécialiser les SLM et pour qui ? Avec quels partenaires travailler ?
- Entre innovation et stabilité : le rôle et la responsabilité du choix des chercheur·e·s.

Dépasser les limites des RAG

2/2

- Difficulté à bien « piloter » la qualité de la relation entre la pertinence donnée aux fragments d'informations (*chunks*) et l'écriture des *Prompts*
- Comment spécialiser les SLM et pour qui ? Avec quels partenaires travailler ?
- Entre innovation et stabilité : le rôle et la responsabilité du choix des chercheur·e·s.

HN Huma-Num IR*

Informations sur <https://hnlab.huma-num.fr>

Questions ?

**Stéphane Pouyllau,
Ingénieur de recherche CNRS, Responsable du Huma-Num Lab et d'ISIDORE
Professeur attaché à l'université d'Evry Paris-Saclay**

